

Селекция земляники позднего срока созревания для условий Среднего Урала

Е.Ю. Невоструева, кандидат с.-х. наук,
старший научный сотрудник

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: sadovodnauka@mail.ru

Резюме. Период плодоношения земляники на Среднем Урале в зависимости от погодных условий во время созревания ягод составляет 3-3,5 недели (первая декада – третья декада июля). Для увеличения срока потребления свежих ягод земляники назрела необходимость выведения новых адаптивных сортов с поздним сроком созревания. Исследования на данный признак проводились на 778 гибридных сеянцах 12 семей. Отобраны 9 позднеспелых сеянцев изучались в сравнении с контрольным сортом Боровицкая с 2014 по 2020 годы. По комплексу качеств выделены сеянцы 1-43-10 и 2-43-10. Сеянец 1-43-10 (Алтын) принят в Государственное сортоиспытание, сеянец 2-43-10 – для дальнейшего изучения.

Ключевые слова: земляника, исходная форма, поздний срок созревания, зимостойкость, урожайность, масса ягоды.

Breeding strawberry of late ripening for the conditions of the Middle Urals

E. Yu. Nevostrueva, candidate of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: sadovodnauka@mail.ru

Summary. The fruiting period of strawberries in the Middle Urals, depending on weather conditions during the ripening of berries, is 3-3.5 weeks (first decade third decade of July). To increase the period of consumption of fresh strawberries, there is a need to develop new adaptive varieties with a late ripening period. Studies on this trait were carried out on 778 hybrid seedlings of 12 families. Selected 9 late maturing seedlings were studied in comparison with the control cultivar Boroit'skaya from 2014 to 2020. According to the complex of qualities, seedlings 1-43-10 and 2-43-10 were distinguished. Seedling 1-43-10 (Altyn) was accepted for State Variety Testing, seedling 2-43-10 - for further study.

Keywords: strawberries, original form, late ripening, winter hardiness, yield, berry weight.

Введение. Земляника садовая – популярная и широко распространенная ягодная культура. На Среднем Урале период плодоношения земляники довольно короткий – в зависимости от погодных условий во время созревания ягод, длится 3-3,5 недели (начало созревания ранних сортов в первой декаде июля месяца – конец созревания среднеспелых сортов в третьей декаде). Для удовлетворения потребностей населения этой витаминной годной продукцией продолжительности плодоношения недостаточно. Увеличения же периода потребления свежих ягод можно добиться возделыванием сортов земляники, созревающей позднее. Из числа районированных по Волго-Вятскому региону Российской Федерации, куда входит и Средний Урал, позднеспелых сортов всего один: Боровицкая – селекции ВСТИСП, сорт в уральских условиях подмерзает до 3,0 баллов и, как следствие, низкоурожайен.

Поэтому создание адаптивных к местным условиям новых сортов земляники позднего срока созревания актуально в настоящее время.

Материалы и методика исследований. Место проведения исследований – Свердловская селекционная станция садоводства – структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, на уникальной научной установке коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур на Среднем Урале» (Свердловская ССС ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург). Наблюдения и учеты проводились согласно «Программе и методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1], «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [2], в рамках выполнения Государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ по направлению 150 Программы ФНИ Государственных академий наук на 2021-2030 гг. по теме «Создание конкурентоспособных, высокоурожайных сортов зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-ягодных культур и картофеля мирового уровня на основе

перспективных генетических ресурсов, устойчивых к био- и абиотическим факторам». Для обработки экспериментальных данных использовалась «Методика полевого опыта» [3]. Для оценки температурно-влажностного режима вегетационных периодов применялся гидротермический коэффициент по Г.Т. Селянникову. Классификация зон увлажнения по значению ГТК: переувлажненная – > 1,6; влажная – 1,6 - 1,3; слабозасушливая – 1,3 - 1,0; засушливая – 1,0 - 0,7; очень засушливая – 0,7 - 0,4; сухая – < 0,4 [4].

Объектом исследований являлись 778 семян 12 семей, полученных от скрещивания следующих исходных форм (таблица 1):

Таблица 1 – Сроки созревания исходных форм земляники, привлеченных в скрещивания

Исходная форма	Срок созревания	Родительские формы	Срок созревания родительских форм	
			материнская	отцовская
Амулет	поздний	Georg Soltwedel x Sparkle	средний	среднепоздний
Альтаир	среднепоздний	Totem x Фестивальная	среднепоздний	средний
Боровицкая	поздний	Надежда x Red Gauntlet	средний	среднепоздний
Vima Tarda	поздний	Vima Zanta x Tarda Vicoda	средний	поздний
Виола	ранний	Zefyr x Фестивальная	ранний	средний
Zefyr	ранний	Valentine x Dymbahl	ранний	среднепоздний
Karmen	средний	Georg Soltwedel x Sparkle	средний	среднепоздний
Malling Pandora	поздний	(Von Humboldt x Redstar) x Merton Dawn	поздний	ранний
Marmolada	среднепоздний	Gorella x № 15	средний	средний
Соловушка	средний	Сюрприз Олимпиаде x Фестивальная ромашка	среднепоздний	средний
Senga gigana	средний	Georg Soltwedel x Finn	средний	средний
Totem	среднепоздний	Puget Beauty x Northwest	средний	поздний

Контрольный сорт для изучаемых отборных семян – Боровицкая, позднего срока созревания.

Метеоусловия периода исследований. Условия перезимовки за период исследований (2014-2020 гг.) для культуры земляники не являлись критическими, степень подмерзания семян находилась в пределах 1-2 баллов. Но условия вегетационных периодов отличались контрастностью (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели гидротермического коэффициента вегетационных периодов 2013-2020 гг.

Год	Гидротермический коэффициент		
	май	июнь	август
2013	1,19	0,81	0,96
2014	0,60	2,96	2,35
2015	2,61	0,76	1,96
2016	0,3	0,7	0,4
2017	2,2	2,0	1,7
2018	1,3	1,3	1,7
2019	0,8	0,9	1,8
2020	0,6	0,9	0,3

Условия периодов закладки плодовых почек (август месяц) в 2013, 2015, 2016, 2017 гг. сильно отличались от оптимальных для культуры (ГТК 1,3) [5, 6], их ГТК составил 0,47; 3,03; 0,2 и 0,7 соответственно. В период созревания ягод (июль месяц) наблюдались как повышенные температуры воздуха и дефицит осадков в 2016, 2020 гг. (ГТК 0,4 и 0,3 соответственно), так и пониженные температуры и выпадение осадков выше нормы в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 гг. (ГТК 2,35, 1,96, 1,7, 1,7, 1,8 соответственно).

Результаты исследований. Наибольший выход семян с поздним сроком созревания (начало созревания 15-17 июля – конец созревания 2-8 августа) отмечен в семьях, полученных от скрещивания позднеспелых исходных форм между собой - Malling Pandora x Боровицкая, Malling Pandora x Амулет (81,2 – 87,5 %), и в семье Амулет x Zefyr (78,6%), где поздним сроком созревания отличается только материнская форма – Амулет (таблица 3).

В семье от скрещивания позднего сорта Malling Pandora и среднеспелого Karmen получено также значительное количество семян с поздним сроком созревания – 57,1%.

Довольно большое количество позднеспелых семян получено при скрещивании «средние x среднепоздние» в семье Соловушка x Marmolada – 55,6%.

Среди гибридных семян позднего срока созревания для дальнейшего изучения отобрано 9: 1-53-11, 2-53-11, 3-53-11 (Malling Pandora x Боровицкая);

1-43-10, 2-43-10 (Соловушка х Marmolada); 1-46-10 (Malling Pandora х Karmen)
 1-36-09 (Malling Pandora х Senga gigan); 1-38-09 (Malling Pandora х Totem); 1-47-08 (Malling Pandora х Альтаир).

Таблица 3 – Выход семян с поздним сроком созревания в семьях

Семья	Семян в учете, шт.	Семян с поздним сроком созревания, шт.	Отборно семян, шт.
Соловушка х Totem	139	9,8	0
Соловушка х Marmolada	49	55,6	2
Амулет х Zefyr	48	78,6	0
Malling Pandora х Виола	37	17,7	0
Malling Pandora х Karmen	42	57,1	1
Malling Pandora х Senga gigan	141	6,5	1
Malling Pandora х Альтаир	42	46,2	1
Malling Pandora х Totem	102	13,4	1
Амулет х Marmolada	40	27,5	0
Malling Pandora х Боровицкая	55	81,2	3
Malling Pandora х Амулет	30	87,5	0
Malling Pandora х Vima Tarda	53	46,2	0

Из числа изучаемых отборных семян большей зимостойкостью (степень подмерзания 1,0 балл) отличились сеянцы 1-43-10, 2-43-10 и 1-47-08 (таблица 4).

По урожайности выделились сеянцы из семьи Соловушка х Marmolada 2-43-10 и 1-43-10 (47,3 и 63,5 ц/га соответственно). Остальные сеянцы были менее урожайны. Отборные сеянцы, полученные от скрещивания сортов Malling Pandora и Боровицкая, имели очень низкую урожайность – 3,9-6,1 ц/га.

Наибольшая крупноплодность отмечена у сеянцев 1-43-10 и 2-43-10. Средняя масса ягоды которых за период исследований составила 13,6 – 13,9 г. Другие изучаемые отборные сеянцы имели ягоды на уровне контрольного сорта

Боровицкая – 6,2-10,2 г (сеянцы 1-47-08, 1-38-09, 1-46-10, 1-53-11, 1-36-09) или ниже – 3,4-3,5 г (сеянцы 2-53-11, 3-53-11).

Таблица 4 – Хозяйственно-биологическая характеристика сеянцев позднего срока созревания, 2014-2020 гг.

Сеянец	Происхождение	Степень подмерзания, балл	Урожайность, ц/га	Средняя масса ягоды, г	Поражение серой гнилью, %	Оценка вкуса, балл
1-43-10	Боровицкая – контроль	2,0	33,6	8,2	6,0	4,0
2-43-10	Соловушка х Marmolada	1,0	63,5	13,9	9,4	4,3
1-38-09	Malling Pandora х Totem	2,0	47,3	13,6	3,8	4,0
1-47-08	Malling Pandora х Альтаир	1,0	20,6	6,2	5,9	4,0
1-36-09	Malling Pandora х Senga gigan	2,0	19,4	10,2	1,0	4,0
1-46-10	Malling Pandora х Karmen	2,0	18,2	7,0	9,5	4,4
1-53-11	Malling Pandora х Боровицкая	2,0	6,1	7,3	0	4,0
2-53-11	Боровицкая	2,0	5,3	3,4	0	4,0
3-53-11	Боровицкая	2,0	3,9	3,5	0	4,0
	НСР ₀₅		8,2	2,0		

Поражение ягод серой гнилью представлено максимальными значениями за весь период исследований. У отборных сеянцев из семьи Malling Pandora х Боровицкая признаков болезни не выявлено. Слабо поразились ягоды сеянцев 1-36-09, 2-43-10 (1,0-3,8%). Остальные сеянцы в учете имели более сильное поражение – 5,9-9,5% больших ягод от общего урожая, но также могут считаться устойчивыми к заболеванию (в годы эпифитотий допустима потеря до 10% урожая).

Оценка вкуса свежих ягод у всех отборных сеянцев невысокая – на уровне 4,0-4,4 балла, ягоды имеют кисло-сладкий вкус.

По результатам изучения сеянцев 1-43-10 (Алтын) передан на государственное сортоиспытание. Сеянец 2-43-10 – переведен в разряд элитных для дальнейшего изучения.

Выводы

1. Наибольший выход сеянцев позднего срока созревания отмечен в семьях, полученных от позднеспелых исходных форм.

2. Для условий Среднего Урала целесообразнее привлекать скрещивания исходные формы среднего и среднепозднего сроков созревания с крайним проявлением признака, в данном случае позднеспелости. Формы с низкими адаптационные способности – сеянцы менее зимостойки и урожайны.
3. По результатам проведенных исследований, принят в Государственный сорт земляники позднего срока созревания Алтай. Выделен для дальнейшего изучения элитный сеянец 2-43-10.
4. Сорт Алтай и сеянец 2-43-10 планируется использовать в качестве исходных форм в селекционном процессе на признак «поздний срок созревания».
5. Возделывание поздних сортов позволит увеличить период потребления свежих ягод земляники в условиях Среднего Урала на 9-13 дней.

Литература

1. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общей редакцией акад. РАСХН Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – С. 387-417.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под общей редакцией акад. РАСХН Е.Н. Седова. – Орел: ВНИИСПК, 1995. – С. 387-417.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – С. 283-285.
4. Федоров А.В. Сельскохозяйственная гидрометеорология. – Л.: М. Гидрометеиздат, 1938. – С. 271.
5. Невоструева Е.Ю. Влияние условий внешней среды Среднего Урала на продуктивность отборных сенцев земляники // Селекция и сортоизучение садовых культур. – 2018. – Т. 5. – № 1. – С. 80-82. DOI: 10.5281/zenodo.2527943
6. Ильин В.С. Земляника, малина и ежевика. – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 2007. – 343 с.